

УДК 004.4

DOI 10.5281/zenodo.15120397

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛАССА IDEF ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИИС

COMPARATIVE ANALYSIS OF IDEF CLASS MODELING METHODOLOGIES IN THE DESIGN OF IIS

КРУЗИНА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет».

KRUZINA ALINA ALEKSEEVNA,
MIREA - Russian Technological University.

В статье проводится сравнительный анализ методологий моделирования семейства IDEF, используемых при проектировании интеллектуальных информационных систем (ИИС). Рассматриваются три ключевые методологии – IDEF0, IDEF1X и IDEF3, их принципы работы, преимущества и ограничения. Особое внимание уделено критериям оценки, таким как гибкость, масштабируемость, сложность реализации и интеграция с внешними системами. Для объективного сравнения предложены количественные метрики, отражающие временные затраты на моделирование, объем информации в моделях и уровень оптимизации процессов. Полученные результаты позволяют сделать выводы о целесообразности применения каждой методологии в зависимости от задач проектирования.

This paper presents a comparative analysis of the IDEF modeling methodologies used in the design of intelligent information systems (IIS). The study focuses on three key methodologies – IDEF0, IDEF1X, and IDEF3 – their working principles, advantages, and limitations. Special attention is given to evaluation criteria such as flexibility, scalability, implementation complexity, and integration with external systems. To ensure an objective comparison, quantitative metrics are introduced, reflecting modeling time, data volume, and process optimization levels. The obtained results provide insights into the feasibility of using each methodology depending on design requirements.

Ключевые слова: моделирование, IDEF, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, информационные системы, проектирование, анализ данных, интеллектуальные информационные системы.

Key words: modeling, IDEF, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, information systems, design, data analysis, information intelligent systems.

Современные информационные системы (ИС) становятся все более сложными, что требует применения эффективных методологий проектирования и моделирования. Особенно это актуально для интеллектуальных информационных систем (ИИС), которые используют передовые технологии целенаправленного поиска, анализа и синтеза текущей информации об окружающей действительности для получения о ней новых знаний и решения на этой основе различных жизненно важных задач [1, с. 13]. Для проектирования таких систем необходимо четкое понимание функциональных, процессных и информационных аспектов, что делает методологии класса IDEF (Integrated DEFINition) одним из востребованных инструментов.

Методологии IDEF являются стандартом для моделирования и проектирования сложных систем. Их разработка началась в 1970-х годах в рамках программы Integrated Computer-Aided Manufacturing (ICAM) [4, с. 5], инициированной Военно-воздушными силами США. Основной целью программы ICAM было повышение производительности и эффективности управления производственными процессами за счёт использования современных информационных технологий. Базой для создания IDEF послужил метод SADT (Structured Analysis and Design Technique), разработанный Дугласом Россом [7].

Метод, предлагаемый стандартом IDEF0, предназначен для функционального моделирования, то есть моделирования выполнения функций объекта, путем создания описательной графической модели, показывающей, что, как и кем делается в рамках функционирования предприятия [3, с. 79]. Однако со временем методологии расширились, охватывая такие аспекты, как моделирование данных, процессов и знаний. В 1981 году была опубликована первая версия IDEF0, которая стала основой для всех последующих методологий. В 1990-е годы разработка IDEF продолжилась, что привело к созданию методологий, таких как IDEF3 (моделирование процессов) и IDEF5 (онтологии), соответствующих требованиям времени и растущей сложности систем.

Сегодня IDEF активно применяется для проектирования информационных систем в промышленности, бизнесе и государственном управлении [5]. Универсальность методологий делает их пригодными как для классических задач автоматизации, так и для современных ИИС, включающих элементы искусственного интеллекта и анализа данных.

Всего существует 14 методологий IDEF, но большая часть из них не применяется, либо не была до конца проработана [6]. Поэтому в данной работе рассматриваются основные методологии группы IDEF: IDEF0, IDEF1X и IDEF3.

IDEF0 – это методология функционального моделирования. С помощью наглядного графического языка IDEF0, изучаемая система предстает перед разработчиками и аналитиками в виде набора взаимосвязанных функций. Как правило, моделирование средствами IDEF0 является первым этапом изучения любой системы [2, с. 29]. В основе IDEF0 лежит описание функций системы, их входов, выходов, управляющих воздействий и механизмов выполнения. Основным элементом модели являются функциональные блоки, которые представляют собой различные процессы или функции, и стрелки, отображающие потоки данных или материалов между этими функциями. Модели, созданные с помощью IDEF0, позволяют увидеть полную картину того, как функционирует система, какие данные и ресурсы необходимы для выполнения каждого процесса и как эти процессы взаимодействуют между собой.

Главным преимуществом использования IDEF0 является то, что оно помогает визуализировать и структурировать функции системы, а также выявить связи и зависимости между различными компонентами системы. Этот метод позволяет определить важные взаимодействия между модулями, что способствует оптимизации процессов. Входы (данные или материалы), выходы (результаты выполнения функции), управления (ограничения или условия, при которых выполняется функция) и механизмы (ресурсы, используемые для выполнения функции) – все эти элементы играют ключевую роль в построении эффективной модели системы.

IDEF0 широко используется для проектирования информационных систем, так как позволяет моделировать функции системы и улучшать процессы обработки данных, включая сбор, анализ и генерацию прогнозов. Модели, построенные с помощью IDEF0, помогают анализировать текущие процессы и оптимизировать их, что особенно важно для систем, требующих высокой производительности и эффективного управления данными.

В проектировании ИИС методология IDEF0 помогает структурировать функции системы и выявлять ключевые взаимосвязи между её компонентами. Она позволяет оптимизировать взаимодействия между модулями, а также улучшать логику работы системы, что важно

для эффективного выполнения задач по обработке данных и генерации прогнозов.

IDEF1X – методология моделирования информационных потоков внутри системы, позволяющая отображать и анализировать их структуру и взаимосвязи [2, с. 29]. Она используется для описания сущностей, их атрибутов и взаимосвязей между ними, что особенно важно для проектирования баз данных и структур хранения информации. Основные элементы IDEF1X включают сущности, атрибуты сущностей и связи между ними. Сущности представляют собой объекты, хранящие информацию, такие как данные о клиентах, продуктах или продажах. Атрибуты – это характеристики этих сущностей, например, имя клиента или дата покупки, а связи описывают отношения между сущностями, например, связь между клиентом и заказом.

Методология IDEF1X играет ключевую роль в проектировании баз данных, особенно тех, которые обрабатывают большие объемы информации. Она помогает оптимизировать структуру хранения данных, улучшить их целостность и обеспечить возможность эффективного поиска и обработки информации. Применение IDEF1X позволяет создавать точные и ясные модели данных, что критически важно для обеспечения производительности и надежности информационных систем, работающих с большими массивами данных.

Кроме того, IDEF1X используется для построения связей между различными компонентами системы и помогает избежать проблем с избыточностью данных и нарушениями целостности. Методология формализует процессы, связанные с хранением и обработкой данных, обеспечивая правильную организацию информации в информационных системах.

Применение IDEF1X в проектировании ИИС позволяет создавать логические и физические модели данных, оптимизировать структуру хранения информации и обеспечивать целостность данных. Это особенно важно для систем, работающих с большими объемами данных, где требуется высокая скорость обработки запросов и точность выполнения операций.

IDEF3 – методология документирования процессов, происходящих в системе [2, с. 29]. Она используется для описания последовательности действий, выполняемых в системе, а также для формализации различных альтернативных путей выполнения задач. С помощью IDEF3 можно создать диаграммы, которые отображают все этапы процессов и показывают, как происходят изменения в системе в зависимости от разных условий. Это особенно важно для динамичных систем, где процессы могут изменяться в зависимости от внешних или внутренних факторов.

Основными элементами IDEF3 являются процессные блоки, которые представляют собой действия или события в процессе, потоки, показывающие последовательность выполнения задач, и ветвления, отражающие альтернативные пути выполнения процессов. Методология помогает не только формализовать текущие процессы, но и выявить потенциальные узкие места, которые могут замедлять работу системы.

IDEF3 широко используется для проектирования информационных систем, в которых необходимо описывать рабочие процессы, такие как обработка данных, прогнозирование или автоматизация повторяющихся задач. Применение IDEF3 позволяет улучшить эффективность процессов, повысить их гибкость и быстро реагировать на изменения, что особенно важно для систем, работающих в условиях высокой динамичности.

Для проведения сравнительного анализа в данной работе были выбраны следующие критерии:

1. Цель.

Оценка основной задачи, которую методология направлена решать. Этот критерий помогает понять, на что именно ориентирована методология и какие конкретно аспекты проектирования она призвана улучшить или упростить.

2. Тип систем.

Этот критерий отражает, какие типы систем методология может эффективно поддер-

живать, включая различные классы, области применения и особенности, для которых она была разработана.

3. Основные компоненты.

Описание ключевых элементов и структур методологии, таких как процессы, артефакты, инструменты, и их взаимодействие. Этот критерий помогает понять, из чего состоит методология и какие компоненты необходимы для ее применения.

4. Гибкость.

Способность методологии адаптироваться к изменениям в условиях проекта, его требованиях или внешней среде. Оценка того, насколько методология может быть изменена или настроена для новых требований без потери эффективности.

5. Простота использования.

Оценка удобства и доступности методологии для пользователей, включая обучение, использование инструментов и понимание процессов. Этот критерий определяет, насколько легко работать с методологией без необходимости глубоких знаний и обучения.

6. Эффективность.

Оценка того, насколько методология способствует решению поставленных задач, повышая качество проектирования и моделирования, а также улучшая результаты работы системы. Это показатель того, насколько методология способствует достижению целей проекта.

7. Масштабируемость.

Способность методологии эффективно работать с проектами разного масштаба, от небольших до крупных и сложных систем, сохраняя свою функциональность и результативность на каждом этапе.

8. Интеграция с внешними системами.

Оценка возможности методологии взаимодействовать с другими системами или инструментами, обеспечивая совместимость и легкость встраивания в более сложные системы или процессы.

9. Применение.

Этот критерий определяет области и контексты, в которых методология может быть использована с наибольшей эффективностью, что помогает оценить ее пригодность для конкретных проектов и типов систем.

В таблице 1 приведен сравнительный анализ методологий IDEF.

Таблица 1. Сравнительный анализ методологий IDEF

Критерий / Методология	IDEF0 (Моделирование процессов)	IDEF1X (Моделирование данных)	IDEF3 (Моделирование процессов и сценариев)
Цель	Описание функций системы, их взаимодействия и обработки данных.	Моделирование данных, их атрибутов и взаимосвязей.	Описание последовательности действий, рабочих процессов и сценариев.
Тип систем	Идеален для функциональных моделей, систем с четкой логикой и процессами.	Оптimalен для баз данных, систем управления данными, где важна целостность.	Используется для динамичных систем с изменяющимися процессами и сценариями.
Основные компоненты	Функции, входы, выходы, механизмы, управляющие воздействия.	Сущности, атрибуты, связи между сущностями.	Процессы, потоки, ветвления, альтернативные пути.

Гибкость	Средняя. Хорошо подходит для систем с четкими функциями, но сложнее адаптируется к гибким и динамичным системам.	Высокая для построения моделей данных, но менее гибкая при работе с процессами.	Высокая. Легко адаптируется для различных сценариев процессов.
Простота использования	Средняя. Требуется знания моделирования процессов, но достаточно интуитивна для опытных пользователей.	Сложная для новичков, требует хороших знаний в области проектирования баз данных.	Средняя. Более доступна для создания рабочих процессов, но сложнее при моделировании больших сценариев.
Эффективность	Высокая для создания функциональных моделей, анализа взаимосвязей и оптимизации процессов.	Очень эффективна для работы с большими объемами данных и проектами, требующими структурирования информации.	Эффективна для анализа динамичных процессов и сценариев.
Масштабируемость	Средняя. Лучше работает на малых и средних системах, сложнее масштабируется на большие системы.	Высокая. Идеальна для масштабных баз данных и систем хранения информации.	Высокая. Легко масштабируется для различных уровней процессов.
Интеграция с внешними системами	Легко интегрируется с внешними системами управления процессами, ERP, CRM и т. д.	Отлично подходит для интеграции с системами управления базами данных (СУБД) и системами бизнес-анализа.	Удобно интегрируется с системами для автоматизации бизнес-процессов (например, BPM) и с инструментами для сценарного моделирования.
Применение	Для проектирования бизнес-процессов, функциональных и организационных систем.	Для разработки логических и физических моделей баз данных.	Для автоматизации бизнес-процессов и моделирования рабочих сценариев.

В ходе исследования было показано, что для эффективного проектирования ИИС важно учитывать специфические требования к функциональности, данным и процессам, а также возможность интеграции с внешними системами. Методологии IDEF, в свою очередь, позволяют решать эти задачи на различных уровнях и с нужной степенью детализации. Их применение обеспечивает более высокое качество проектируемых систем, способствует повышению производительности, масштабируемости и надежности, а также позволяет создавать системы, способные к интеграции с другими подсистемами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Остроух А. В., Николаев А. Б. Интеллектуальные информационные системы и технологии. - 3-е изд., стер. изд. - СПб.: Лань, 2023. - 308 с.
2. Огарок А.Л., Огарок М.А. Проектирование интеллектуальных информационных систем - Учебное пособие. - М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2024. - 105 с.

3. Алексеева О.А. Теория систем и системный анализ - Учебно-методическое пособие. - Челябинск: НОУВПО РБИУ, 2014. - 263 с.
4. Госстандарт России "Методология функционального моделирования IDEF0" от 02.07.2001 № Р - 50.1.028 – 2001
5. Актуально ли на сегодня моделирование в IDEF0? // Projectimo URL: <http://projectimo.ru/biznes-processy/idef0.html> (дата обращения: 10.03.2025).
6. Краткий путеводитель по методологиям и нотациям описания и моделирования бизнес-процессов. Часть 2 // ИНФОСТАРТ URL: <https://infostart.ru/pm/1430187/> (дата обращения: 10.03.2025).
7. Integrated DEFinition Methods (IDEF) // IDEF URL: <https://www.idef.com/> (дата обращения: 10.03.25).

Поступила в редакцию: 28.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Крузина А.А., 2025.